

UMUMTA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USLUBLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346529>

Muxabbat Allahmbergenova

p. i. k Maktabkacha ta'lim fakulteti dekani, ilmiy rahbari

Sarbinaz Markabaeva

Nilufar Kubeysinova

Nukus mamlakatlik pedagogik instituti magistranti

Annotatsiya: *Bu maqolada umumtálimda ta'lim sifati va uni boshqaruviniń zamonaviy usullari va uning ahamiyati haqida so'z etilgan, uning o'ziga xos xossalari, printsiplari keltirib o'tilgan hamda ta'lim sifati menejmenti yo'nalishidagi yondashishlar tahlil etilgan. Umumiy o'rta ta'lim sifatini boshqaruviniń xalqaro standartlari, uning modellari va tarkiblik bo'limlari asoslap o'tilgan.*

Tayanch so'zlar : *ta'lim sifati, ta'lim sifati menejmenti, yondashuvlar, modellar, ichki baholash, tashqi baholash, ta'lim sifatining “frantsuz” modeli, ta'lim sifatining “inglis” modeli.*

Respublikamizda kadrlar tayyorlash sohasida ro'yobga oshirilayotgan uzluksiz ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jaroyanini tashkil etish va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi zamonaviy talablariga mos kelarlik, demokratik va insoniylik ta'moyillariga asoslangan ta'lim sifati boshqarishini shakllantirishni taqozo etmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish shároyitida uzluksiz ta'lim tizimini mazmunini zamonaviy ko'zlar tiyrasidan yangilash va ta'lim -tarbiya jaroyaning sifatini oshirishlik masalalariga keyingi yillarda ijobiy yondashilmoqda.

Shunday islohotlardan biri - bu 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli bilim xizmatlari imkoniyatlaridan umumtálim sifatini asldan oshirishda, ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etishni boshli vazifalardan biri etib belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda, milliy ta'lim tizimini dunyodagi globallashtirish va raqobatchilikning yangi shart-sharoitlariga mos turda moyillashtirish, rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalari asosida respublikamizda ta'lim sohasini isloh qilishning muxim vazifalaridan sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev xukmronligida 2018-yil 17-iyul kuni umumtálim tizimini isloh qilish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishida sohaga aloqador bir satr vazifalar belgilab berilgan edilar.

Keyingi yillarda ta'lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy taqozolar asosida tashkil etish bo'yicha farmon va qarorlar qabul qildi. Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 30 -sentyabr kungi qarorina yarasha Aholi ta'lim vazirligining boshqarish tizimi tashkillashtirildi, asosiy vazifa va ishga layoqatlilik yo'nalishlari belgilab berildi. Yaqinda vazirlik xukmronligida o'zgarishlar ro'yobga oshirilib, o'qish -tarbiya borasiga ilg'or pedagogik va xabar -kommunikatsiya texnologiyalarin joriy etish, o'qituvchilarning jamiyatdagi obro'ini yuqorilatish qirg'oqlari ta'lim sifatini orttirish bo'yicha ko'plab vazifalar qo'yildi.

“Umumtálim sifatin yangi bosqichga ko'tarish kerak. Har bir sinfda bolalarning nimalarni bilishliki zarurligidan kelib chiqib, mamlakatlik ta'lim standartlari va o'qish rejalarini takroriy ko'rib chiqish joyis. Darsliklarni eng zamonaviy metodikalar asosida yaratuv va chop etish, maktablarda texnologiya, muhandislik fanlari, matematika, ko'rkam -hunar, chet tillari yo'nalishlarin kuchaytirishlik, bu bo'yicha laboratoriyalarni takroriy uskunalash taqozo etiladi. Maktabgacha ta'lim va yuqori ta'lim sohalari bilan uzluksizlikni ta'minlashga ham e'tibor berish kerak”, dedi Shavkat Mirziyoev.

Dunyoda ta'lim tizimi rivojlanishining xozirgi bosqichida AQSH, Yaponiya, Jonubiy Qoreya, Xitoy Xaliq Respublikasi, Yevropaning iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarida ta'limning takomillashtirishlik va boshqarish tuzilmasi, uning maqsadli rivojlanish yo'nalishlari va mundarijaiga farqli ahamiyat berib kelinmoqda.

Boshqarish nazariyasi rivojlanishining har bir bosqichida inson kapitali, shaxsning komil topishi, demokratik tamoyillar asosida yosh avlodni tarbiyalashga hardoyim olimlar, amaliyotchilar va mamlakat organlari tomonidan farqli e'tibor qaratilgan.

Xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning ko'pgina mamlakatlari tomonidan 2030 -yilga qadar belgilangan yangi ta'lim konsepsiyasida “ta'lim tizimini boshqaruvini, ta'lim sifati va uni baholash jarayoni va vositalarin takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish” dolzarb vazifa etib belgilandi. Bu esa o'z navbatida dunyo mamlakatlari uchun ta'lim tizimi muassislik va boshqarish tuzilmasin yanada takomillashtirish, samarodor ta'lim siyosati hamda boshqarish mexanizmlarini ta'lim sohasiga joriy etish bugungi kunning eng muxim vazifalaridan biri bo'lib qolmaqta.

Ta'lim sifati samaradorligin kafillash uchun o'qish o'rni raxbar xodimlari boshqarishga boshqarish subyekti tomonidan ro'yobga oshirilarlik uzluksiz, izchil ishga layoqatlilik sifatida qarashi kerak bo'ladi.

Bunda ta'lim jarayonlari hardoyim harakattagi dinamik ijtimoiylik tizim sifatida boshqarish ob'ekti hisoblanadi va u ijtimoiylik tizimlarga hos bo'lgan barcha xossalarni o'zida pistonlaydi. O'quv yurtlari va u yerdagi ta'lim sifatin boshqarishga metodologiyalik yondashuvlarni boshqarishning umumiy nizomlari printsiplari va funkciyalaridan kelib chiqqan holda ro'yobga oshirish lozim.

Umum ta'lim sifatin boshqarishning umum tuzulmasi tarkibiga kiradi va uning samaradorligi ta'limning umum boshqarishini sezilarli darajada oshishini ta'minlashi mumkin bo'lgan tuzulma hisoblanadi. Shuning uchun ham ta'lim sifati menejmenti ta'lim tizimidagi boshqarish faoliyatning bor bo'lgan nazariyasi va amaliyotini muxim unsurlar bilan toldiradi va samarodor yakunlanishini ta'minlaydi.

“Ta'lim sifati” iborasi mamlakatimizda dastlap 1997-yilda O'zbekiston Respublikasi normativ -huquqiy hujjatlarining ta'lim sifati ustidan mamlakatlik nazoratiga mo'ljallangan statya va bo'limlarida rasmiy turda yoritib o'tilgan. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatin ta'minlashga tegishli bir qator nazariylik va amaliy ishlanmalarning yaratilishiga turtki bo'lmoqda.

Sh. Qurbonov va E. Seytxalilovlarning izlanish yumushlarida ta'lim sifati deganda ta'lim jaroyoning turli ishtrokchilari o'qish o'rni tomonidan kórsatilayotgan o'qitish xizmatlaridan kutkanlarining qonoatlantirish darajasi tushunilsa, N. Shmireva, M. Gubanova va Z. Krecanlar ta'lim sifati - o'quvchi shaxsini har taraf lama rivojlantirishga tegishli luzumlardi qonoatlantirishni ta'minlovchhi o'qitish xizmatlarini iste'molchilik hususiyatlarining jamlagi deb hisoblaydi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, ta'lim sifati - bilim oluvchilar bilimining xalqaro mamlakatlik standartlariga mosligi, turli darajalardagi o'qish o'rni sifat samaradorligi, mahkamaning muvaffaqiyatli faoliyati, shu jumladan, o'qitish jarayoni ishtirokchilarining innovatsion o'qitish xizmatlari sifatin taminlaydigan faoliyati natijasi hisoblanadi.

Ayrim izlanish yumushlarida ta'lim sifatin boshqarish - ta'limdagi barcha ob'ekt va jarayonlarning sifatin boshqarish delinsa, aksariyatida ta'lim sifatin boshqarishni bilim sifati va ma'lumotlilik darajasining ishga oshirishiga olib keluvchi jarayon, protsedura va amaliyotlarni boshqarish deb aytib o'tiladi.

Ta'lim sifati menejmenti - ta'limning oldinnan bo'llarjangan natijalariga erishishga yo'naltirilgan boshqarish bo'lib, sifatin ta'minlash choralarini rejalashtirish, o'qish yarayoni ishtirokchilarini samarodor mehnatga qiziqtirish, maqsadlardan chetga chiqishlarni aniqlash, o'zgarishlarni nazorat qilish va tahlil

jarayonidan iborat bo'lgan, o'qish o'rni faoliyatning barcha yo'nalishlarini o'zini -o'zi baholash asosida barqaror yettilishtirib borish tizimi dir.

Bilim va tarbiya eng asil kapital sifatida qadrlanayotgan bugungi sharoitda ta'lim yakunlarini baholash samaradorligini orttirish va usullarni takomillashtirish mexanizmlarini joriy etish qirg'oqlari borlik odamlar uchun sifatli bilim olish imkoniyatlari yaratilmoqta.

Mamlakatimizda ta'lim -tarbiya sohasiga mamlakatlik siyosati darajasida farqli e'tibor qaratilib kelinmoqda. Bu esa o'z navbatida kadrlar tayorlash sohasi oldiga o'quv yurtlari faoliyatini zamonaviy taqozolar asosida ro'yobga oshirish va boshqarish vazifasini qo'ymoqda. Shu sababli ham bugungi kunda kelajak mutaxassislaridan yuqori kasblik qobiliyat va insoniy sifatlarga ega bo'lishi taqozo etiladi.

Dunyo amaliyotida malum bir mutaxassislar kasblik kompetentligini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda ta'lim boshqarishi samaradorligiga farqli e'tibor berilgan bo'lib, bunda asosiy sur'at ta'lim sifati menejmentiga qaratilmoqda. Bu yonalishdagi ilmiy izlanishlar yuqori ta'lim tizimini boshqaruvining nazariylik -metodologiyalik asoslari, sifat menejmenti va ta'lim sifati monitoringini zamonaviy taqozolar asosida takomillashtirish hamda ta'lim sifati va samaradorligi birdamligini ilmiy yoqdan asoslovchi tavsiyalarni ishlab chiqish, umumiy ta'lim sifati boshqarish tizimini takomillashtirish masalalariga qaratilgan.

Ko'pchilik davlatlarda ta'lim sifatin baholash ikki tarkiblik bo'limdan, ya'ni ichki (o'zini -o'zi baholash) va tashqi baholashdan iborat bo'lishi tegishliligi, shu jumladan, ushbu tashkilotchilarning aniq mexanizmlari har xil bo'lishi mumkunligi tan olinadi. Sifatni tashqi baholash tizimi ko'proq standartlar va iqtisodiy samaradorlik bilan, ichki baholash tizimi bo'lsa raqobatlik va rivojlanishga yo'naltirilgan takomillashtirishlar bilan birgalikta tushuniladi. Dunyoda bor bo'lgan ta'lim sifatin baholash tizimlarida ularda tashqi yoki ichki baholashga sur'at berilishiga qarab, shartli turda ikkita modelga bo'lish mumkin.

Birinchi, o'quv yurtlarining jamiyat va mamlakat oldidagi javobgarligini attestatsiya, akkreditatsiya va nazorat vositalarida tashqi baholashga asoslangan "frantsuz" modelida o'qish o'rni tomonidan o'zini -o'zi baholashga yuzaki qaraladi, sababi asosiy e'tibor tashqi baholashni samarador o'tkazishga qaratiladi.

Ta'lim sifatin baholashning ikkinchi - "inglis" modeli zaminini o'qish o'rni tomonidan ichki baholash tashkil etadi. Frantsuz modeli Frantsiya, Norvegiya, Chexiya, Latviya, Estoniya kabi Yevropa mamlakatlarida, inglis modeli Ulug' Britaniya, Daniya, Germaniya, Sloveniya, Polsha, AQSH, Lotin Amerikasi

mamlakatlarida tatbiq qilinadi. AQSH, Finlyandiya va boshqa ayrim davlatlarda ta'lim sifatini baholashning har ikkita modelidan samarador foydalanib kelmoqda.

Demak ta'lim sifati nazorati ichki va tashqi baholashlardan iborat bo'lib, ushbu baholashlarning mexanizmlari turlicha bo'lishi va ta'lim sifatini ta'minlashda ichki baholash yechishchi ahamiyatga ega ekanligin ko'rsatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ichki nazorat tizimi yordamida yig'ilgan ma'lumatlar asosida o'qish o'rnidagi ta'lim sifatining tashqi ekspertizasini yetarli darajada o'tkazish mumkin bo'ladi.

Umum ta'lim muassasalarida sifatni boshqaruvini joriy etilishi iste'molchilarning luzumlarini o'rganish asosida ta'limni rivojlantirish strategiyasining to'liq rivoji, uzluksiz ta'lim, bilimlarning globallashuv kontseptsiyalarini e'tiborga olgan holda sifat muammolarini yechish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi haqida"gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30 -sentyabrdegi PQ-3304-sonli "O'zbekiston Respublikasi Aholi ta'lim vazirligi faoliyatini takomillashtirish haqida"gi Qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Kabinetining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli "Umum va o'rta maxsus, kasblik ta'limning mamlakatlik ta'lim standartlarini tasdiqlash haqida"gi qarori

4. Toshtemirova C.A. (2020) Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda innovatsion g'oyalarning ahamiyati. 1(1). 56-61

5. Abduraxmanova J. N., Toshtemirova S. A. (2020). Innovacion texnologiyalar va axborot madaniyatini shakllantirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri. 1 (7). 436-442.

6. Toshtemirova, S. A. (2019). Klaster yondashuvi asosida mintaqaviy ta'lim tizimini boshqarish. NamDU ilmiy axborotnomasi, 1 (11), 361-367.

